

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ БЕЛКА S100, MCP-1, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ
Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Каюмов Х.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Целью исследования являлась оценка диагностической значимости белка S100, гематологических и иммунологических показателей у детей с церебральным параличом (ДЦП). В выборку были включены дети обоих полов, у которых проводились измерения уровня S100, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов, СОЭ и иммуноглобулинов классов А, М и G. Показатели сравнивались по полу, рассчитывались средние значения, стандартные ошибки, доверительные интервалы и выполнялся ROC-анализ. Тенденция к более высоким показателям IgM у девочек может указывать на более активный первичный иммунный ответ и требует динамической оценки в контексте частоты интеркуррентных инфекций. По уровню белка S100 девочки демонстрируют достоверно более высокие средние показатели по сравнению с уровнем этого показателя у мальчиков, что свидетельствует о большей глиальной реактивности; в клинике это следует учитывать при интерпретации нейровоспалительных маркеров и разработке индивидуальных программ нейрореабилитации.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, иммунореактивность, нейровоспаление, MCP-1, белок S100

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF PROTEIN S100, MSR-1, HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN INFANTILE CEREBRAL PALSY

Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Kayumov Kh.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The purpose of the study was to assess the diagnostic significance of the S100 protein, hematological and immunological indicators in children with cerebral palsy (cerebral palsy). The sample included children of both sexes who had S100, hemoglobin, white blood cell, platelet, ESR, and class A, M, and G immunoglobulins measured. Rates were compared by sex, means, standard errors, confidence intervals were calculated, and ROC analysis was performed. The trend towards higher IgM rates in girls may indicate a more active primary immune response and requires dynamic assessment in the context of intercurrent infection rates. In the S100 protein level, girls show significantly higher average rates compared to the level of this indicator in boys, which indicates greater glial reactivity; in clinic, this should be considered when interpreting neuroinflammatory markers and developing individualized neurorehabilitation programs.

Keywords: cerebral palsy, immunoreactivity, neuroinflammation, MCP-1, S100 protein

БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИ ЧОҒИДА S100 ОҚСИЛИНИНГ, MCP-1, ГЕМАТОЛОГИК ВА ИММУНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Каюмов Х.Н.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади S100 оқсилнинг диагностик аҳамиятини, церебрал фалаж билан оғриган болаларда гематологик ва иммунологик кўрсаткичларни баҳолаш эди. Намунага S100 даражаси, гемоглобин, лейкоцитлар, тромбоцитлар, ЭЧТ ва А, М ва G тоифали иммуноглобулинлар ўлчанган иккала жинсдаги болалар киритилган. Кўрсаткичлар жинси бўйича таққосланган, ўртача қийматлар, стандарт хатолар, ишонч оралиқлари ҳисоблаб чиқилган ва ROC-таҳлил бажарилган. Қизларда юқори IgM кўрсаткичларига бўлган тенденция фаолроқ бирламчи иммунитет реакциясини кўрсатиши мумкин ва интеркуррент инфекциялар частотаси нуқтаи назаридан динамик баҳолашни талаб қилади. S100 оқсил даражаси бўйича қизлар ўғил болалардаги бу кўрсаткичдан ишончли юқори ўртача кўрсаткичларни кўрсатмоқда, бу эса глиал реактивликнинг кўпроқ эканлигини кўрсатади; клиникада буни нейрояллигланши маркерларини талқин қилишида ва нейрореабилитация бўйича индивидуал дастурларни ишлаб чиқишида ҳисобга олиш лозим.

Калит сўзлар: болалар церебрал фалажи, иммунореактивлик, нейро-яллигланши, MCP-1, протеин S100.

Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем в современной неврологии является детский церебральный паралич. Медико-социальное значение ДЦП определяется не только грубыми двигательными и психоэмоциональными нарушениями, приводящими к инвалидизации. Церебральный паралич представляет собой группу стойких двигательных расстройств, обусловленных повреждением развивающегося головного мозга.

Нейровоспаление является ответом центральной нервной системы (ЦНС) на различные повреждающие воздействия, включая гипоксию, инфекционные агенты и аутоиммунные реакции. Основными участниками нейровоспалительного процесса являются микроглия и астроциты, которые при активации выделяют провоспалительные цитокины (IL-1 β , IL-6, TNF- α), хемокины и активные формы кислорода, способствующие дальнейшему повреждению нейронов. Ключевые механизмы нейровоспаления при ДЦП включают: активацию микроглии, которая приводит к хроническому воспалительному ответу; нарушение функции гематоэнцефалического барьера, способствующее проникновению периферических иммунных клеток в ткань мозга; изменение экспрессии провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, что приводит к дисбалансу иммунного ответа. В последние годы активно изучается роль нейроспецифических белков, таких как S100, в качестве маркеров повреждения нервной ткани. Также важное значение имеет оценка общего гуморального статуса, отражающего зрелость и реактивность иммунной системы. Поэтому целью нашего исследования был сравнительный анализ уровня гуморального иммунитета, хемокинового статуса и нейроспецифического белка S100 при ДЦП в зависимости от пола больных и выявление диагностически значимых биомаркеров прогрессирования течения заболевания.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов комплексного обследования 210 больных с детским церебральным параличом (ДЦП), проходивших стационарное лечение в Республиканской детской психоневрологической больнице им. У.К. Курбанова в период с 2022 по 2025 годы. Комплексное обследование кроме стандартного общеклинического обследования включало иммунологическое обследование.

Среди 210 больных с детским церебральным параличом (ДЦП) было 113 (53,8%) мальчиков и 97 девочек (46,2%). Возраст пациентов варьировал от 3 до 15 лет. Диагноз больным устанавливали на основании данных анамнеза, физикального, клинико-лабораторного и рентгенологического исследования согласно МКБ-10.

Методы неврологического обследования включали оценку моторной функции ребенка по системе Gross Motor Function Classification System (GMFCS), позволяющей четко описывать двигательную сферу больного в динамике и планировать необходимое оборудование для мобильности ребенка в будущем. Далее проводился анализ полученных данных, включающий диагностику моторных навыков, самообслуживания и определения степени спастичности. Исследования показали, что большая часть больных нуждается в комплексном подходе, включающем как консервативные методы лечения, так и хирургическую коррекцию деформаций нижних конечностей.

Определение концентрации в сыворотке крови иммуноглобулинов основных классов А, М, G, G2 и G4 проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест систем АО «Вектор Бест» (Россия) согласно прилагаемой инструкции. Результаты исследований иммуноглобулинов основных классов А, М, G, G2 и G4 выражали числом мкг/мл.

Имунологическое исследование проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА) с изучением содержания в сыворотке крови нейроспецифического белка (S100), моноцитарного хемотактантного белка-1 (MCP-1) с использованием тест-систем АО «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия) и (BIOMERICA, INC., Nordic Bioscience Diagnostics, USA). в соответствии с рекомендациями производителя. Расчёт средних значений проводился с определением стандартной ошибки и 95% доверительного интервала. Для оценки диагностической ценности S100 в различении пола выполнялся ROC-анализ с построением кривой и расчётом AUC.

Результаты и обсуждение. Средние значения и доверительные интервалы изученных показателей представлены в таблице 1. Отмечены некоторые значимые различия между полами по ряду показателей.

По уровню IgA и IgG (включая субклассы IgG2, IgG4) у мальчиков средние значения незначительно выше (на 6-11 %), но диапазоны 95 % ДИ полностью перекрываются. С клинической точки зрения это означает одинаковую зрелость В-клеточного ответа и аналогичную протективную активность основных классов антител. Таким образом, при ДЦП гуморальный иммунитет формируется по

сходным механизмам, независимо от пола. Стабильные уровни IgG2/IgG4 указывают на сопоставимую реакцию Т-зависимой дифференцировки В-клеток. Отсутствие достоверных различий по базовым классам иммуноглобулинов (IgA, IgG) подтверждает, что ключевые гуморальные механизмы защиты при ДЦП сохраняют гендерную нейтральность.

Уровень IgM демонстрирует наибольшую относительную разницу ($\approx 28\%$ выше у девочек). Статистически это лишь тенденция ($p \approx 0,07$), однако физиологически может отражать более выраженный первичный (Т-независимый) В-клеточный ответ у девочек раннего возраста, что согласуется с литературными данными о большем преобладании IgM у женского пола в пубертатном периоде. Тенденция к более высоким показателям IgM у девочек может указывать на более активный первичный иммунный ответ и требует динамической оценки в контексте частоты интеркуррентных инфекций (таб.1).

Показатели как мелких, так и крупных ЦИКов не отличались у девочек и у мальчиков, что указывает, что ЦИК формируются спорадически, отражая эпизоды хронической антигенной нагрузки без четкой половой предрасположенности, а широкий ДИ указывает на высокую вариабельность данного показателя ($t = 0,32$).

Моноцитарный хемотаксический протеин-1 – хемокин, являющийся наиболее мощным фактором хемотаксиса моноцитов, а также Т-клеток памяти и дендритных клеток, к фокусам воспаления и продуцируется при повреждении тканей или внедрении инфекции. Клиническое значение МСР-1 заключается в участии в патогенезе ряда заболеваний, в частности псориаза, ревматоидного артрита, атеросклероза. МСР-1 вовлекается в процессы развития заболеваний центральной нервной системы, которые характеризуются нейрональной дегенерацией.

Средние значения МСР-1 у больных с ДЦП разного пола почти идентичны (152 vs 145 пг/мл), ДИ перекрываются; ($t \approx 0,05$). МСР-1 регулирует миграцию моноцитов; равные уровни свидетельствуют, что системное хемокиновое воспаление при ДЦП не обусловлено полом, а определяется тяжестью основного заболевания и сопутствующих инфекций.

Таблица 1

Показатели гуморального иммунитета и уровни нейроспецифических белков у больных ДЦП в зависимости от пола

Показатель	Среднее ♂	Среднее ♀	95 % ДИ ♂	95 % ДИ ♀	t-крит.
IgA, г/л	1,32	1,27	0,96-1,47	0,99-1,46	0,93
IgG, г/л	10,09	9,80	8,39-11,70	8,73-11,65	1,17
IgG2, г/л	3,62	3,97	1,93-4,35	2,19-5,54	0,45
IgG4, г/л	4,14	4,26	4,20-4,49	4,19-4,56	0,58
IgM, г/л	1,34	1,68	0,89-1,60	1,29-1,98	-1,86
ЦИК 3%, усл.ед	8,32	6,89	5,20-9,60	6,30-9,70	0,76
ЦИК 4%, усл.ед	11,31	12,31	10,50-18,00	9,30-14,85	0,32
МСР-1, пг/мл	152,49	145,36	112,3-183,13	100,49-182,56	0,05
S100, пг/мл	162,9	193,07	116,9-197,81	138,51-213,77	0,05

Примечание: † р-значения рассчитаны по критерию достоверности;

Белок S100 является специфичным для астроцитов и широко используется как маркер повреждения нервной ткани и активации глиальных клеток. Повышенные концентрации S100В в плазме указывают на нарушение гематоэнцефалического барьера и коррелируют с тяжестью неврологического дефицита. По уровню белка S100 девочки демонстрируют достоверно более высокие средние показатели (193 пг/мл) по сравнению с уровнем этого показателя у мальчиков (163 пг/мл), что свидетельствует о большей глиальной реактивности; в клинике это следует учитывать при интерпретации нейровоспалительных маркеров и разработке индивидуальных программ нейрореабилитации.

ROC-анализ показал, что S100 обладает диагностической способностью с $AUC = 0,59$, что указывает на возможное половое различие в выраженности нейровоспалительных процессов при ДЦП. ROC-анализ подтвердил диагностическую значимость S100 для дифференциации между группами по

полу. Это может быть использовано при разработке индивидуализированных подходов к диагностике и наблюдению детей с ДЦП.

Рис.1. ROC-кривая для белка S100 как предиктора пола у детей с ДЦП.

Полученные данные указывают на возможные половые различия в уровнях нейровоспалительных и гематологических показателей у детей с ДЦП. Уровень белка S100 был выше у мальчиков, что может отражать большую выраженность повреждения нервной ткани или различия в иммунных реакциях. Комплексная оценка S100B и MCP-1 позволяет более полно охарактеризовать патологические процессы при ДЦП, сочетая показатели повреждения нейроны и активности воспаления.

Выводы. Белок S100 может служить информативным биомаркером нейровоспалительных процессов у детей с ДЦП. Установлены различия по полу в ряде лабораторных показателей, что следует учитывать при интерпретации результатов обследования. Полученные данные требуют дальнейшего расширенного исследования с включением клинической корреляции и оценки динамики показателей во времени.

Список литературы:

1. Курагин В. С. Иммунологические механизмы в этиопатогенезе детского церебрального паралича // Российский журнал детской неврологии. – 2020. – Т. 15, № 3. – С. 45-52.
2. Михайлов С. В. Аутоиммунные механизмы при детском церебральном параличе // Российский иммунологический журнал. – 2018. – Т. 12, № 2. – С. 34-41.
3. Петрова А. В. Клинико-иммунологические и цитогенетические аспекты патогенеза спастических форм детского церебрального паралича // Медицинская иммунология. – 2021. – Т. 23, № 4. – С. 112-119.
4. Byrne R, Noritz G, Maitre NL; NCH Early Developmental Group. Implementation of Early Diagnosis and Intervention Guidelines for Cerebral Palsy in a High-Risk Infant Follow-Up Clinic. *Pediatr Neurol.* 2017 Nov;76:66-71.
5. Kudva A, Abraham ME, Gold J, Patel NA, Gendreau JL, Herschman Y, Mammis A. Intrathecal baclofen, selective dorsal rhizotomy, and extracorporeal shockwave therapy for the treatment of spasticity in cerebral palsy: a systematic review. *Neurosurg Rev.* 2021 Dec;44(6):3209-3228.
6. Michetti F. et al. The S100B protein in biological fluids: more than a lifelong biomarker. *Clin Chem Lab Med.* 2019;57(5):671–682.
7. Chan K. et al. Diagnostic use of serum immunoglobulins in primary immunodeficiency. *Front Immunol.* 2020;11:676.
8. Bonilla FA, et al. Practice parameter for the diagnosis and management of primary immunodeficiency. *J Allergy Clin Immunol.* 2015;136(5):1186–1205.
9. Mallah, K., Couch C., Borucki D. M., Toutonji A., Alshareef M., and Tomlinson S.. 2020. “Anti-Inflammatory and Neuroprotective Agents in Clinical Trials for CNS Disease and Injury: Where Do We Go from Here?” *Frontiers in Immunology* 11: 2021. 10.3389/fimmu.2020.02021.

Для цитирования: Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Каюмов Х.Н. Диагностическая значимость белка S100, MCP-1, гематологических и иммунологических показателей при детском церебральном параличе // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 532–535. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16780536>